

PROPUESTA DE TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Con Tango son tres (2016)

Con Tango son tres, de la editorial Kalandraka, se trata de un álbum ilustrado de tapa dura escrito por Justin Richardson y Peter Parnell. Está ilustrado por Henry Cole. Es la historia real de una singular pareja de pingüinos barbijo a los que el cuidador del zoo de Central Park, en Nueva York, Rob Gramzay, les dio la oportunidad -depositando un huevo en su nido- de tener una cría tras observar que incubaban infructuosamente una piedra. Así nació Tango, que fue el primer pingüino en tener dos padres. Al final del libro, podemos encontrar una nota de los autores indicando que todos los hechos de esta historia son ciertos.

El narrador cuenta la historia en tercera persona y apenas hay diálogos. Encontramos numerosas ilustraciones, en todas las páginas. Algunas hacen uso de la doble página, dándole una intencionalidad más narrativa y estética. Se utilizan recursos discursivos y elementos visuales, como el tamaño de la tipografía, que es adecuado para el público objetivo, situándose el texto unas veces arriba de la imagen, otras veces abajo, encima, al lado, en medio de la página, etc. El lenguaje y el vocabulario son simples y accesibles, diseñados para lectores que están en formación, facilitando la comprensión de la historia que se cuenta.

Para llevar este álbum ilustrado al aula infantil-juvenil o hacer una mediación lectora en la biblioteca, debemos saber que se trata de un material de excelente calidad, puesto que nos permite abordar la temática afectivo-sexual sin prejuicios desde diferentes perspectivas, como son la salida del armario, la orientación sexual, la ruptura de estereotipos tradicionales y por último y especialmente la diversidad familiar, acercando al público infantil y juvenil a los diferentes modelos familiares que existen actualmente, permitiéndoles conocer la realidad del mundo que los rodea.

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Me llamo Pecas (2018)

Me llamo Pecas de la editorial NubeOcho, escrito e ilustrado por Raquel Díaz Reguera. Se trata de un álbum ilustrado de tapa dura, que pertenece a la colección de libros Egalité. Su protagonista es Pecas, así l@ llaman. No sabemos su nombre, ni su identidad sexual, ya que en ningún momento se hace explícita en este álbum ilustrado, pero sabemos qué es lo que se plantea: ¿Hay juegos de niña y juegos de niños? ¿Hay ropa de niña y ropa de niño? ¿Hay libros para niñas y libros para niños? ¿Y Por qué? Pecas se plantea esta cuestión y descubre que aunque todo el mundo define las cosas “de niñas” o “de niños” nadie sabe el porqué de esta distinción, desmontando estos estereotipos tradicionales, asociados a los roles de género.

Abundan las ilustraciones y ocupan todas las páginas, complementando texto e imagen. Podemos observar la intencionalidad narrativa y estética de la doble página que usa este álbum ilustrado, dándole calidad y permitiendo que se perciban a la vez tanto dos imágenes (página simple) como una sola ilustración ocupe todo el papel (doble página) jugando un papel importante el diseño de éste (Zaparaín y González, 2010). El narrador cuenta la historia en tercera persona, incluyendo diálogos entre los diferentes personajes. Emplea recursos discursivos y elementos gráficos, como el tamaño de la tipografía, que resulta adecuado para el público al que está dirigido, además de una disposición ordenada de texto e imágenes a lo largo de las páginas. El lenguaje y el vocabulario en este álbum ilustrado son simples y accesibles, pensados para lectores en proceso de aprendizaje, lo que facilita la comprensión del contenido.

Por último, en cuanto al mensaje y la temática del libro, este álbum ilustrado representa una excelente herramienta para visibilizar la diversidad afectivo-sexual en la literatura infantil y juvenil. Además, permite abordar de forma específica la ruptura de estereotipos tradicionales, invitando a la reflexión, el debate y el diálogo con su audiencia, niños y niñas de Educación Primaria. También podría tratarse el tema de la identidad de género y/o la diversidad de género, ya que respecto a Pecas, en ningún momento se dice si es chico o chica.

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Ahora me veo (2018)

Ahora me veo, de la editorial Babidi-Bú, es un álbum ilustrado de tapa dura escrito por Alma Serra e ilustrado por Blanca Galván Vega. Este libro está enmarcado dentro de una línea de material didáctico para trabajar la educación emocional en el aula y en las familias y pertenece a la colección Mevés (Colección LGTBI). Es un libro ilustrado que gira en torno a la transexualidad infantojuvenil y las dificultades en relación con la identidad sexual y de género. Se trata de un material que aborda el tema de forma sensible, cercana y emocional; acompañado de una guía didáctica con ejercicios y reflexiones para los adultos que quieren abordar el tema desde el ámbito familiar o trabajarlo desde el ámbito educativo. Al principio, incluye una introducción sobre cómo trabajar este libro y al final, incluye un glosario de términos y conceptos relacionados con la identidad sexual, orientación sexual y expresión de género. También podemos encontrar una relación de propuestas de actividades para trabajar la lectura, dividida en diferentes días. Además, cabe señalar que la historia esta basada en la vida real, en la historia de una niña transexual y al final del libro podemos encontrar una carta escaneada, escrita por ella misma respecto a su nuevo re-cumpleaños al ser ya una chica.

Las ilustraciones son abundantes y llenan todas las páginas, complementando el texto y las imágenes. Este álbum ilustrado también hace uso de la doble página en algunas partes. La historia es narrada en tercera persona, e incluye diálogos entre los personajes. Se utilizan recursos discursivos y elementos visuales, como el tamaño de la tipografía, que es adecuado para el público objetivo, además de una disposición ordenada de texto e imágenes en cada página. También podemos encontrar que algunas palabras del texto están subrayadas, en negrita, en mayúsculas, en colores, en cursiva, etc. para darle un mayor énfasis a esas partes del discurso escrito. El lenguaje y el vocabulario son simples y accesibles, diseñados para lectores que están en formación, facilitando la comprensión del contenido.

Respecto a su transposición didáctica, este álbum ilustrado resulta una excelente herramienta para tratar la diversidad afectivo-sexual así como la diversidad e identidad de género a través de la literatura infantil y juvenil. De hecho, el propio álbum recoge que no se trata de un simple cuento, sino de un canto a la libertad de expresión emocional y de género, así como un canto a la identidad. Como la historia está organizada en diferentes días: día 0, día 1, día 2... etc. hasta el día 8, podría organizarse su lectura de una manera similar, de manera que el tema se vaya trabajando poco a poco de una manera progresiva.

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Oliver Button es una nena (2020)

Oliver Button es una nena, de la editorial Kalandraka, escrito e ilustrado por Tomie De Paola, es un álbum ilustrado de tapa dura que cuenta la historia de un chico que no le gustaba hacer las cosas que solían gustarle a los chicos. Pertenece a la colección Libros para soñar. Oliver no jugaba muy bien a ningún juego de pelota. Le encantaba dibujar y leer, pero lo que más le gustaba era bailar. Los chicos se burlaban de él y las chicas le defendían. Un día, alguien escribió en la pared del colegio ¡Oliver Button es una nena! Sin embargo, decide seguir adelante con su afición y dar clases de danza. Un día baila en el concurso de talentos con sus brillantes zapatos de claqué y, desde entonces, su vida cambia para convertirse en una estrella.

El narrador cuenta la historia en tercera persona, incluyendo diálogos entre los diferentes personajes y las ilustraciones son abundantes, habiendo una o más en cada página. Estas imágenes no ocupan toda la página, sino que están enmarcadas en un espacio cuadrado, encima del cual o debajo del cual se sitúa el texto del libro. El libro también hace uso de la doble página en algunas ocasiones, por lo que hay ilustraciones que ocupan dos páginas. El texto y las imágenes se complementan, lo que hace más fácil su lectura. Utiliza facilitadores discursivos y gráficos como el tamaño de la letra, que es bastante adecuado para el público al que va dirigido y la organización del texto e imagen a lo largo de las diferentes páginas. En cuanto al nivel verbal y léxico que puede observarse en este álbum ilustrado, se corresponde con uno dirigido a lectores en formación, siendo sencillo y común, facilitando la comprensión lectora.

Finalmente, en cuanto a su contenido y temática, podemos decir que este álbum ilustrado es una buena herramienta para acercar la diversidad afectivo-sexual, desde la literatura infantil y juvenil, y de una manera más concreta, abordar el tema de la ruptura de estereotipos tradicionales así como el tema del acoso escolar derivado de dichos estereotipos, pues invita a la reflexión, debate y diálogo con los receptores de la historia, en este caso, niños y niñas en la etapa de Educación Primaria.

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

El tesoro de Noa (2022)

El tesoro de Noa de la editorial Babidi-Bú, escrito por Cristina Domínguez e ilustrado por Perinupower, es un álbum ilustrado de tapa dura, perteneciente a la colección Mevés (Colección LGTBI). Noa, la protagonista, es una niña de 8 años a quien le encanta dibujar. Un día decide dibujar a su madre y regalarle la ilustración. El dibujo, del cuerpo de una mujer, las va a acompañar en una aventura maravillosa en la que la madre le explica a Noa lo valioso que es su cuerpo ahora y cuando sea una mujer. La historia es contada en tercera persona, incluyendo numerosos diálogos entre Noa y su madre.

Respecto a las ilustraciones, estas son numerosas pero no aparecen en todas las páginas del libro, sino solamente en aquellas en las que no hay texto. Es decir, en este libro podemos encontrar imágenes y texto pero en páginas diferentes. Además, las imágenes no ocupan toda la página, sino que al igual que el texto, están enmarcadas en una forma cuadrada azul de fondo. Sin embargo, texto e ilustraciones se complementan adecuadamente, de manera que en cada doble página del libro podemos ver un texto que se corresponde con la imagen que aparece en la otra página, lo que ayuda al lector puesto que da seguimiento y continuidad a la narrativa. Elementos como la organización así como la tipografía del texto son adecuados para el público al que principalmente va dirigido este libro ilustrado.

Por último, si analizamos su contenido, este álbum ilustrado aborda la temática del empoderamiento femenino, bloque temático que también puede incluirse en la diversidad afectivo-sexual si queremos que los niños y niñas se conozcan a ellos mismos y descubran su cuerpo y cómo cuidarlo y valorarlo. De acuerdo con la clasificación propuesta por Giner (2021), esta obra se clasifica en la categoría (4) Expresión de género, puesto que podemos abordar el concepto de género y su expresión trabajando el conocimiento de nuestra identidad y género, por ejemplo, a través de nuestro cuerpo. Todo ello, puede ser útil para dialogar, debatir y trabajar la escucha comprensiva y activa con niños y niñas en la etapa de Educación Primaria.

TALLER 1. “QUITANDO ETIQUETAS”

Objetivos didácticos

Desarrollar el pensamiento crítico, favoreciendo el análisis de los estereotipos sexistas predominantes y discriminadores.

Reflexionar sobre los condicionantes que nos impone la sociedad para sentirnos integrados en ella.

Favorecer la asertividad y la confianza en sí mismos y en sí mismas.

Fomentar una actitud contra el bullying.

Fomentar el disfrute y gusto por la lectura.

Desarrollo

En primer lugar, antes de presentar el libro que se va a leer en este taller, se llevará a cabo la dinámica “la línea de roles”. Para ello, se dibuja una línea en el suelo o se usa cinta adhesiva. El dinamizador o dinamizadora del taller irá diciendo en voz alta diferentes actividades. Los niños se colocan en un extremo si creen que cierta actividad es “solo para niñas”, en el otro extremo si es “solo para niños”, y en el medio si creen que es para ambos. Luego de mencionar cada actividad (como “bailar”, “construir”, “cocinar”), se debate la posición de cada niño, promoviendo el entendimiento de que todas ellas pueden ser realizadas por cualquiera. Una vez terminada esta dinámica inicial, les decimos el título del álbum ilustrado que vamos a trabajar. Es importante motivarlos a la lectura del cuento, por ejemplo preguntándoles de qué creen que va a tratar lo que vamos a leer. La cubierta y portada será lo primero que los niños y niñas vean, por lo que a partir de ahí les plantearemos preguntas-tipo como son:

¿Quién será el protagonista?

¿Parece feliz mientras baila

¿Cómo viste?

¿Qué creéis que pasará en este libro?

Leemos el título: Oliver Button es una nena: ¿La palabra “nena” en este título qué significa? ¿Es una cualidad positiva o negativa?

Una vez que hemos introducido el álbum ilustrado a los niños y niñas, leemos el libro, haciendo que se fijen en las imágenes a la vez que vamos contando la historia. Después de la lectura, tendremos dos momentos. Por un lado, un pequeño diálogo a modo de comprensión de la lectura y debate-reflexión sobre lo leído. Algunas preguntas que podemos plantear son:

¿Por qué le llaman los compañeros “nena” a Oliver? ¿Es bueno o malo?

Cuando Oliver lleva sus zapatos de ballet al colegio, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen las niñas? ¿Por qué crees que actúan diferente?

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Por otro lado, una serie de actividades para trabajar el contenido afectivo-sexual y de género de la lectura, en este caso, los roles de género, los estereotipos tradicionales asociados a estos y el acoso escolar. Una de las actividades consistirá en trabajar el tema de los moteos. En grupos, los alumnos reflexionarán sobre los moteos, preguntándose:

¿Tenemos moteos? ¿Por qué nos llaman de esa forma? ¿Nos incomoda?

¿Qué hacemos o hemos hecho para que otros niños y niñas entiendan que preferimos que usen nuestro nombre real?

Posteriormente, de manera individual harán un listado de cosas que les gusta hacer e indicarán si alguna vez alguien les hizo sentir mal porque estaban haciendo algo que no se correspondía con su género. En gran grupo, de manera libre, los niños y niñas podrán compartirlo.

Materiales

Libro *Oliver Button es una nena* (2020), cinta adhesiva o cuerda, presentación digital, folios en blanco y lápices y/o bolígrafos.

Temporalización

Una sesión de 60 minutos aproximadamente.

Espacio

Sala infantil y juvenil de la BMSM (Cádiz).

Agrupamiento

Gran grupo, equipos e individual.

TALLER 2. “CONOCIENDO LA TRANSEXUALIDAD”

Objetivos didácticos

- Reconocer las diferencias entre sexo y género.
- Conocer las diferentes identidades sexuales y de género.
- Fomentar el respeto por las personas transexuales.
- Fomentar el disfrute y gusto por la lectura.

Desarrollo

Para el desarrollo de este taller, se seguirá una estructura diferente, ya que al tratarse de una lectura más extensa y densa en cuanto a contenidos de diversidad afectivo-sexual y de género, el propio taller contará con 4 sesiones. Como la narrativa está organizada en días (desde el 0 hasta el 8) en cada una de las sesiones se leerán dos días de la historia. En la primera sesión de todas, se realizará la presentación del libro, las cuestiones previas como motivación a la lectura y por último una actividad propuesta. En la última sesión, además de la lectura y actividades, se realizará un cierre a modo de recapitulación de lo leído y aprendido como conclusión. El propio álbum ilustrado ofrece unas actividades al final de este, para cada uno de los días de la historia, por lo que podremos diseñar una propuesta de actividades en base a esta.

Materiales

Libro *Ahora me veo* (2018), ficha de trabajo, bolígrafos y lápices de colores.

Temporalización

Cada sesión durará 60 minutos aproximadamente

Espacio

Sala infantil y juvenil de la BMSM (Cádiz).

Agrupamiento

Gran grupo.

TALLER 3. “DIVERSIDAD FAMILIAR”

Objetivos didácticos

- Reconocer e identificar diferentes modelos de familia.
- Fomentar el respeto por los diversos tipos de familia.
- Conocer las orientaciones sexuales.
- Diferenciar la orientación sexual del género.
- Fomentar el disfrute y gusto por la lectura.

Desarrollo

En primer lugar, antes de comenzar a leer se presenta el libro a los niños y niñas. Les decimos el título de la historia. Es importante motivarlos a la lectura del cuento, por ejemplo preguntándoles de qué creen que va a tratar lo que vamos a leer. La cubierta y portada será lo primero que los niños y niñas vean, por lo que a partir de ahí les plantearemos preguntas-tipo como son:

- ¿Quién será el protagonista?
- ¿Quiénes serán los pingüinos de la cubierta del libro?
- ¿Dónde tendrá lugar la historia?
- ¿Cómo habrá nacido Tango? ¿Quién es su familia?

Una vez que hemos introducido el álbum ilustrado a los niños y niñas, leemos el libro, haciendo que se fijen en las imágenes a la vez que vamos contando la historia.

Después de la lectura, tendremos dos momentos. Por un lado, un pequeño diálogo a modo de comprensión de la lectura y debate-reflexión sobre lo leído. Por otro lado, una serie de actividades para trabajar el contenido afectivo-sexual y de género de la lectura, en este caso, la diversidad familiar. Una de las actividades a realizar con los niños y niñas consiste en que a partir de mostrarle y darles unas imágenes/dibujos de diferentes tipos de familia: nuclear, monoparental, homoparental, homomaterna, adoptiva, etc., los animaremos a comentar y a dialogar sobre lo que ven y cómo son esas familias, de manera que las describan. Posteriormente, dividiremos a los niños y niñas participantes en equipos para que hagan un listado de actividades que cada uno/a hace en familia (con su padre, su madre, hermanas, hermanos, primos, abuelos, etc.) Cuando terminen, señalarán lo que más les guste hacer. De nuevo en gran grupo, los equipos compartirán lo que cada uno hace con su familia y con qué personas lo hacen. Posteriormente, los niños recortarán las familias que le dimos al principio, pegándolas en una columna y al lado pondremos el nombre que recibe cada estructura familiar.

Materiales

Libro *Con Tango son tres* (2016), imágenes de los diferentes tipos de familia, folios blancos, tijeras, pegamento, lápiz y/o bolígrafo.

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Temporalización

Una sesión de 60 minutos aproximadamente.

Espacio

Sala infantil y juvenil de la BMSM (Cádiz).

Agrupamiento

Gran grupo y equipos.

TALLER 4. "CONOCIENDO Y CUIDANDO MI CUERPO"

Objetivos didácticos

- Reconocer y valorar la igualdad de género y el empoderamiento femenino.
- Desarrollar una autoimagen positiva que incluya la libertad de expresión de género.
- Reconocer la importancia de nuestro cuerpo.
- Promover la autonomía y el respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás.
- Fomentar el disfrute y gusto por la lectura.

Desarrollo

En primer lugar, antes de comenzar a leer se presenta el libro a los niños y niñas. Les decimos el título de la historia. Es importante motivarlos a la lectura del cuento, por ejemplo preguntándoles de qué creen que va a tratar lo que vamos a leer. La cubierta y portada será lo primero que los niños y niñas vean, por lo que a partir de ahí les plantearemos preguntas-tipo como son:

- ¿Quién será la protagonista?
- ¿Qué edad creéis que tendrá Noa?
- ¿Cuál será el tesoro de Noa?
- ¿Por qué está feliz Noa?

Una vez que hemos introducido el álbum ilustrado a los niños y niñas, leemos el libro, haciendo que se fijan en las imágenes a la vez que vamos contando la historia.

Después de la lectura, tendremos dos momentos. Por un lado, un pequeño diálogo a modo de comprensión de la lectura y debate-reflexión sobre lo leído. Por otro lado, una serie de actividades para trabajar el contenido afectivo-sexual y de género de la lectura, en este caso, la expresión de género y el empoderamiento femenino. Una de las actividades consistirá en que los niños y niñas realicen un círculo de apreciación. De esta forma, los niños y niñas comparten una característica física o habilidad que les gusta de sí mismos y una que valoran de un compañero, siempre con respeto. Esta actividad ayuda a que cada niño/a se sienta valorado/a y a crear un ambiente de aprecio mutuo. También, podrían hacer un dibujo de ellos mismos (como Noa) y otro del compañero/a que tengan más cercano. La segunda actividad consistirá en una pequeña propuesta de expresión corporal. A través de movimientos o gestos, los niños y niñas irán identificando partes de su cuerpo y relacionándolas con emociones, por ejemplo: si estoy feliz, ¿con qué parte de mi cuerpo lo expreso? Todo ello será semidirigido por el mediador/a del taller para facilitar el desarrollo de la actividad.

Materiales

Libro *El tesoro de Noa* (2022), folios en blanco, lápices, lápices de colores y/o rotuladores

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Temporalización

Una sesión de 60 minutos aproximadamente.

Espacio

Sala infantil y juvenil de la BMSM (Cádiz).

Agrupamiento

Gran grupo.

TALLER 5. “ROMPIENDO LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO”

Objetivos didácticos

Desarrollar el pensamiento crítico, favoreciendo el análisis de los tradicionales estereotipos sexistas discriminatorios.

Identificar roles de género sexistas.

Reflexionar sobre los roles y estereotipos de género.

Fomentar el disfrute y gusto por la lectura.

Desarrollo

Antes de comenzar a leer, se presenta el libro ilustrado a los niños y niñas. Les decimos el título de la historia. Es importante motivarlos a la lectura del cuento, por ejemplo preguntándoles de qué creen que va a tratar lo que vamos a leer. La cubierta y portada será lo primero que los niños y niñas vean, por lo que a partir de ahí les plantearemos preguntas-tipo, como son:

¿Quién será el protagonista?

¿Parece feliz?

¿Qué creéis que le pasará a Pecas?

Una vez que hemos introducido el álbum ilustrado a los niños y niñas, leemos el libro, haciendo que se fijen en las imágenes a la vez que vamos contando la historia.

Después de la lectura, tendremos dos momentos. Por un lado, un pequeño diálogo a modo de comprensión de la lectura y debate-reflexión sobre lo leído. Por otro lado, una serie de actividades para trabajar el contenido afectivo-sexual y de género de la lectura, en este caso, los roles de género y los estereotipos tradicionales asociados a estos. En esta parte del taller, se realizarán unas actividades escritas que se recogen en una ficha que se le entrega a cada niño y niña.

Otra propuesta de actividad ya realizada en la BMSM a través de este álbum ilustrado es la siguiente: después de la lectura, se realiza una manualidad que consiste en crear una peonza para demostrar que es un juego al que puede jugar todo el mundo. La peonza se crea con un CD que se decora con dibujos realizados por los niños y niñas y al que se le coloca en su parte superior un tapón de plástico y en su parte inferior una canica. De esta manera al girar el tapón de plástico el CD comienza a dar vueltas a través de la canica haciendo el efecto similar de una peonza. La actividad finaliza con una puesta en común de las opiniones y enseñanzas de los participantes en el taller de fomento de la lectura del libro *Me llamo Pecas*. Todos los materiales utilizados en esta propuesta son reciclados.

Materiales

Libro *Me llamo Pecas* (2018), ficha de trabajo, lápices, bolígrafos, CDs, canicas, tapón de plástico, pegamento y lápices de colores.

TALLERES DE LECTURA AFECTIVO-SEXUAL EN LA BMSM (CÁDIZ)

Temporalización

Una sesión de 60 minutos aproximadamente.

Espacio

Sala infantil y juvenil de la BMSM (Cádiz).

Agrupamiento

Gran grupo.